

**ИҚТИСОДИЙ ЭРКИНЛИК ИНДЕКИСИ ХУНАРМАНДЧИЛИК СОҲАСИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ РОЛИ****Норқобилова Феруза Абдухомуидовна**

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти “Бизнес ва инновацион менежмент” кафедраси
мудири.

feruzanorqobilova9111@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138052>

Аннотация. Ушбу мақолада иқтисодий эркинлик тараққиётнинг хилма-хил омиллари ичида юртимизда хунармандчилик қобилиятини ривожлантириш, инсоннинг мустақил хўжалик юритиш ташаббускорлигидан самарали фойдаланишга имкон берувчи иқтисодий механизмини яратиш, хунармандчиликнинг иқтисодий ўсиши, рақобатбардошлик ва уни жамият гуллаб-яшнашига олиб келувчи ягона куч сифатида тан олиш кўпроқ аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: рақамли технология, аҳоли бандлигини, хунармандчиликни, маҳсулот, рақамли трансформацияси.

Аннотация. Среди различных факторов развития экономической свободы более важным является развитие ремесленных навыков в нашей стране, создание экономического механизма, позволяющего эффективно использовать инициативу человека для ведения самостоятельного бизнеса, признание экономического роста и конкурентоспособности ремесла и признать его единственной силой, ведущей к процветанию общества.

Ключевые слова: цифровые технологии, занятость, ремесло, продукт, цифровая трансформация.

Abstract. Among the various factors for the development of economic freedom, the most important is the development of handicraft skills in our country, the creation of an economic mechanism that makes it possible to effectively use the initiative of a person to conduct independent business, the recognition of economic growth and the competitiveness of handicraft and recognize it as the only force leading to the prosperity of society.

Keywords: digital technologies, employment, craft, product, digital transformation.

Мамлакатимиз Президентининг ташаббуслари билан барча соҳада шаффофлик, ошкоралик инсон манфаати ва инсон қадрини улуғлаган ҳолда аҳолига қулайлик яратиш мақсадида иқтисодий эркинликга эътибор қаратилмоқда. Бу борада чуқур ўзгаришлар, жамиятимизни демократик янгилаш, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча томонларини изчил ислоҳ этиш ва либераллаштириш, модернизация қилиш ва рақамлаштириш жараёнлари жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бундан кўриниб турибдики, кучли фуқаролик жамиятини шакллантириш йўлида белгилаб олинган ва изчил равишда амалга оширилаётган улкан вазифалар мустаҳкам замин яратмоқда десак муболаға бўлмайдиган албатта.

Жаҳонда иқтисодий тараққиётнинг изчил ва барқарор омили сифатида иқтисодий эркинлик тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиётида хунармандчилик алоҳида ўрин тутди. Аргентина хунармандларининг ишлаб чиқарган маҳсулотлари учун хориждан харидорлар излашга мўлжалланган “Dinka” компанияси маҳаллий хунармандларнинг маҳсулотларини етказиб бериш эвазига, сотувдан 35 фоиз олишади ва компания қўшни Чили, Перу, Эквадор давлатлари дўконлари билан ҳамкорлик муносабатларини ўрнатиб

олган. Осиё давлатларидан Вьетнам халқ хунармандчилиги маҳсулотлари экспорт ҳажми бўйича дунёда 8-ўринни эгаллаган ва 367 млн. долларлик даромадга эга. Худди шу каби, ҳозирги кунда Хитой ва Германия давлатлари ҳам хунармандчилик маҳсулотлари экспорти билан кенг шуғулланиб келмоқда. Бугунги кунга келиб, хунармандчилик жаҳон мамлакатлари иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун муҳим роль ўйнайди.

Жаҳонда хунармандчиликни ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини эътиборга олган ҳолда, унинг ривожланишига таъсир этувчи омилларни ўрганиш бўйича илмий тадқиқотларга катта эътибор қаратилмоқда. Жаҳон иқтисодиётида хунармандчиликни ривожлантириш жараёнларининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, жойларда қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини ошириш борасидаги имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Янги Ўзбекистонда хунармандчилик фаолиятини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳада аҳолининг тадбиркорлик фаоллигини қўллаб-қувватлаш ва хунарамандчиликни ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш масалаларига алоҳида аҳамият берилмоқда. “Камбағалликни камайтиришбу -аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўла рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш демакдир”. Бугунги кунда Ўзбекистонда хунармандлар томонидан ишлаб чиқариладиган буюмлар ва товарлар (ишлар, хизматлар) йўналишлари 25тадан 34тага етди. Мамлакатимизда хунармандчилик маҳсулотларини четга экспорт қилиш мақсадида дунёнинг 20дан ортиқ давлатида (Германия, Швейцария, Россия, Италия, Англия, Корея, Малайзия, Озарбайжон, Латвия, Финляндия, Ҳиндистон, Франция, Греция, Туркменистон, Эрон, АҚШ, Украина, Туркия, Хитой, Испания) 113 та кўргазма ва ярмарка ўтиши режалаштирилган. Бу вазифаларни ҳал этишда, хунармандчилик миллий иқтисодиётининг, хусусан хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш ролини ошириш йўналишларида илмий тадқиқотларни чуқурлаштириш алоҳида аҳамият касб этади.

Юртимиз тараққиётининг ҳозирги модернизациялаш босқичида иқтисодиёт эркинлик бозор ислохотларини янада чуқурлаштириш асосида хунармандлар синфини шакллантириш, аҳолининг умумий бандлигини ошириш, хунармандчиликни янада ривожлантириш, миллий иқтисодиётимиз олдида турган энг долзарб муаммолардан биридир.

Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотларнинг асосий босқичларидан бири тадбиркорликни ривожлантириш, унга кенг иқтисодий эркинликлар бериш, шу ўринда хунармандчиликни ривожлантириш хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг энг муҳим устувор йўналишлари сирасига киради.

Иқтисодий тараққиётнинг хилма-хил омиллари ичида юртимизда хунармандчилик қобилиятини ривожлантириш, инсоннинг мустақил хўжалик юритиш ташаббускорлигидан самарали фойдаланишга имкон берувчи иқтисодий механизмини яратиш, хунармандчиликнинг иқтисодий ўсиши, рақобатбардошлик ва уни жамият гуллаб-яшнашига олиб келувчи ягона куч сифатида тан олиш кўпроқ аҳамиятга эга.

Шу сабабли хунармандчиликни трансформация қилиш, модернизация қилиш, рақамлаштириш ва инновацион ғояларни тадбиркорликка жорий этиш орқали ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири қилиб белгиланган. Яқин

келажакда ҳунармандчилик мамлакатимиз иқтисодиётини узлуксиз ривожлантиришнинг энг муҳим омили, тараққиёт йўлидан олға етаклайдиган етакчи куч бўлиб қолади.

Бундан ташқари, иқтисодий эркинлик туфайли корхонанинг хорижий инвесторларини жалб қилиш имкониятлари ошиб, халқаро лойиҳаларда иштирок этиш учун шароит яратилади. Ўзбекистонда давлат иштирокидаги компаниялар иқтисодиётнинг анчагина улушини эгаллайди. Шунинг учун уларни иқтисодий эркинлик бериш мамлакат ЯИМ ўсишига бевосита таъсир қилади. Бошқача қилиб айтганда, давлат секторининг рақамли трансформацияси Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг муҳим драйверларидан бири бўла олади.

REFERENCES

1. .ПФ-6079 "Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача ривожланиш стратегиялари" давлат дастури 5.10.2020 й
2. Введение в «цифровую» экономику / подобщ. ред. А. В. Кешелава. М. : ВНИИ Геосистем,2017. 28 с.
3. Белых А. А. Основы методологии прогнозирования и оценки эффективности информационных систем // Научный журнал КубГАУ. 2011.№ 71(07). URL: <http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/42.pdf> (дата обращения: 10.10.2018).
4. Кейнс Дж. Избранные произведения. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1993. -436 с. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. под ред. Щепшина В.Д. – М.: Международные отношения, 1993.-886 с
5. Strassmann P. The business value of computers.New Canaan : The Information Economics Press,1990. 530 p..
6. David P. The dynamo and the computer: anhistorical perspective on the modern productivityparadox // The American Economic Review. 1990.Vol. 88. № 2. P. 355—361.